

„Nomen est... wer?“ Benennungspoetik als Analysefeld zwischen maschineller Erhebung und literarischer Figurenkonstitution

Beutel-Thurow, Linda

linda.beutel-thurow@plus.ac.at

FB Germanistik, Universität Salzburg, Österreich

ORCID: 0009-0001-1074-1588

Namen machen Figuren benennbar; Antonomastien machen sie identifizierbar. Sie spiegeln die Perspektive auf eine Figur und prägen dadurch wesentlich deren Rezeption. Während der Eigenname vor allem eine formale Referenzleistung erbringt, sind es Benennungsvarianten wie Antonomastien und Epitheta, die eine semantische Figurenschärfung und poetologische Funktion entfalten können. Als Antonomastie gilt die Ersetzung eines Eigennamens durch eine charakterisierende Umschreibung, (Schirren, 2009; Drews, 2013) während Epitheta attributive Zusätze sind (Gondos, 2013). Das Poster ist ein Auszug aus meinem Dissertationsprojekt und stellt ein methodisch integriertes Analysemodell vor, das diese Formen halbautomatisiert erfasst, kollationiert, normalisiert, quantifiziert und visualisiert – mit dem Ziel, Benennungspoetiken mittelhochdeutscher Epik systematisiert rekonstruierbar zu machen. Im Mittelpunkt steht die technische Herausforderung, namensfernere Benennungstypen wie Appellative und Attribute im Mittelhochdeutschen algorithmisch zuverlässig zu erkennen. Gerade die im Schreibgebrauch verankerte Varianz und die Kontextgebundenheit der poetologischen Mittel Antonomastie und Epitheton fordern die maschinelle Erfassung heraus und begründen die Notwendigkeit eines hybriden, validierungsorientierten Erkennungsansatzes.

Nora Ketschik (2023) hat bereits einen wichtigen Schritt in der automatisierten Erkennung appellativer Benennungsformen in mittelhochdeutschen Texten mit der Software ‚CretAnno‘ (Institut für maschinelle Sprachverarbeitung, 2022) getan. Da das Tool derzeit jedoch nicht betrieben und somit nicht produktiv weiterverwendbar ist, war ein direkter Anschluss kaum möglich. Zwar können einzelne Annotationen berücksichtigt werden, doch die für die analytische Weiterverarbeitung notwendige Normalisierung, Standardisierung und Kontextanreicherung steht vollständig aus. Klassische KWIC-Umgebungen wie ‚AntConc‘ (Anthony, 2024) bieten zwar wertvolle Kontextfenster, erfordern jedoch eine Einbindung der Daten in TXT-Formate und lassen sich daher nur schwer in einen JSON-basierten Analyseworkflow integrieren; dementsprechend dienen sie in

diesem Projektrahmen eher als konzeptionelles Vorbild denn als operative Lösung. Auch alternative NLP-Ansätze für das Mittelhochdeutsche, wie der Münchner ‚RNNTagger‘ (Schmid, 2019), erwiesen sich aufgrund unzureichender Genauigkeit als nicht weiterführbar. Die im Poster vorgestellte Software setzt folglich nicht nur die Grundidee der appellativen Erfassung fort, sondern erweitert sie um ein robustes, narratologisch fundiertes Analysemodell, das die Kontext- und Trefferlogik KWIC-basierter Tools in eine strukturierte, unmittelbar weiter verarbeitbare Pipeline überführt.

Abb. 1 Workflow der Python-Software „Naming Analysis“

Aufbauend auf dieser Ausgangsbasis implementiert das Python-Skript (Beutel-Thurow, 2025) einen weitestgehend JSON-basierten Workflow, der editorisch geprüfte TEI-P5-Daten der Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB, 2025) systematisch erschließt. Zunächst werden TEI-Strukturen regel- und segmentbasiert geparkt, um potenzielle Benennungsformen automatisiert zu identifizieren. Anschließend erfolgt eine kontextgeleitete Klassifikation nach Rolle (Eigennennung, Figurenrede, Erzähler) und Benennungstyp (Bezeichnung [=Eigenname, Antonomastie], Epitheton), die durch eine manuelle Validierungsschicht abgesichert wird. Für die Normalisierung und Kategorisierung nutzt das Skript bestehende und sich im Arbeitsprozess immer wieder aktualisierende JSON-Ressourcen und prüft Varianten gegen hinterlegte Einträge. Außerdem können automatisiert vorgeschlagene Kollokationen über die TEI-Versstruktur aufgenommen werden, die Nutzende selektiv übernehmen. Analytische Module generieren anschließend wahlweise Wordlists, Keyword-Profile (CSV-Outputs), KWIC-Darstellungen sowie verschiedene Visualisierungen. Parallel zu den JSON-Daten fungiert eine Excel-Datei als Arbeitsoberfläche für die manuelle Interpretationsarbeit.

Die Analyse stützt sich auf vier repräsentative Texte mittelhochdeutscher Großepik (‚Eneasroman‘, ‚Rolandslied‘, ‚Iwein‘, ‚Trojanerkrieg‘), die diachrone und teilweise synchrone sowie Sujet spezifische Vergleiche ermöglichen. Während die ersten drei Werke zeitlich eng beieinan-

der liegen, frühere Vertreter ihrer Art darstellen und die zentralen Gattungen der klassischen Epik repräsentieren, fungiert der spätere ‚Trojanerkrieg‘ als Synthesefolie für Entwicklungen über rund ein Jahrhundert hinweg. Das bewusst schlanke Korpus dient der kontrollierten Erprobung eines arbeitsökonomischen, skalierbaren Analysemodells. Die Datenerhebung erfolgt nicht autonom, sondern bewusst hybrid: Jede identifizierte Benennung wird anhand der relevanten Editionen von Fromm (1992), Kartschoke (2011), Mertens (2017) und Thoelen/Häberlein (2015) verifiziert und ggf. korrigiert. Das resultierende Verfahren verbindet algorithmische Reproduzierbarkeit mit philologischer Präzision.

Exemplarisch wird gezeigt, welchen Erkenntnisgewinn digitale Verfahren insbesondere bei der Auswertung umfangreicher Korpora ermöglichen – vor allem dort, wo Einzeltextgrenzen überschritten werden. Die systematische Vergleichbarkeit von Benennungsformen über verschiedene Werke hinweg eröffnet neue Zugänge zu wiederkehrenden Mustern und textuellen Strategien, die der klassischen Einzelfalllektüre oft verborgen bleiben. Die Kombination beider Verfahren erlaubt nicht nur die Analyse großer Textkorpora, sondern eröffnet eine Form digital gestützter Figurenanalyse, die weder im rein algorithmischen noch im rein philologischen Zugriff möglich wäre. So lassen sich neue Einsichten zur Poetologisierung literarischer Typen und Individuen gewinnen.

Das Poster adressiert damit nicht nur einen konkreten Analysegegenstand, sondern reflektiert zugleich das methodologische Verhältnis von Mensch und Maschine. Es zeigt, dass digitale Verfahren der Literaturwissenschaft nicht entgegenstehen müssen, sondern einen Rahmen schaffen können, in dem klassische Hermeneutik geschärft, fokussiert und erweitert wird. Das Analyse-Tool ist modular aufgebaut, offen lizenziert (CC BY) und so weit modularisiert, dass es für weitere Forschungsvorhaben gut anpassbar ist.

Bibliographie

Anthony, Laurence. 2024. " AntConc (Version 4.3.1) . " <https://www.laurenceanthony.net/software/antconc/> (zugegriffen: 19. November 2025).

Beutel-Thurow, Linda. 2025. " Naming-analysis: Naming Poetics in Middle High German Epic. " <https://github.com/lindabeutel/Naming-analysis> (zugegriffen: 19. November 2025).

Der Pfaffe Konrad. 2011. " Das Rolandslied des Pfaffen Konrad: Mittelhochdeutsch/neuhochdeutsch . " Hg. von Dieter Kartschoke. Stuttgart: Philipp Reclam jun.

Drews, Lydia. 2013. " Antonomasie . " In Historisches Wörterbuch der Rhetorik Online , hg. von Gert Ueding . Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/hwro.1.antonomasie> (zugegriffen: 19. November 2025) .

Gondos, Lisa. 2013. " Epitheton . " In Historisches Wörterbuch der Rhetorik Online , hg. von Gert Ueding.

Berlin, Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/hwro.2.epitheton> (zugegriffen: 19. November 2025).

Hartmann von Aue. 2017. " Gregorius. Der Arme Heinrich. Iwein . " Hg. von Volker Mertens. Frankfurt a. M.: Dt. Klassiker-Verl.

Heinrich von Veldeke. 1992. " Eneasroman: Die Berliner Bilderhandschrift mit Übersetzung und Kommentar. " Hg. von Hans Fromm. Frankfurt a. M.: Dt. Klassiker-Verl.

Institut für maschinelle Sprachverarbeitung. 2022. " Tools und Demos | CRETA. " <https://www.creta.uni-stuttgart.de/tools/index.html#CRETAnno> (zugegriffen: 19. November 2025).

Ketschik, Nora. 2023. " MHG4SNA: Annotations on middle high german texts for social network analysis. " <https://github.com/NoraKet/MHG4SNA> (zugegriffen: 19. November 2025).

Konrad von Würzburg. 2015. " ‚Trojanerkrieg‘ und die anonym überlieferte Fortsetzung. " Hg. von Heinz Thoelen und Bianca Häberlein. Wiesbaden: Dr. Ludwig Reichert Verlag.

Mittelhochdeutsche Begriffsdatenbank (MHDBDB) . Universität Salzburg. Koordination: Katharina Zeppezauer-Wachauer. Seit 1992. <http://www.mhdbdb.plus.ac.at> (zugegriffen: 19. November 2025).

Schirren, Thomas. 2009. " Tropen im Rahmen der klassischen Rhetorik. Tropes in classical rhetoric. " In Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. Handbooks of linguistics and communication science: Ein internationales Handbuch historischer und systematischer Forschung. Rhetoric and stylistics . Hg. von Ulla Fix, Gerold Ungeheuer und Herbert Ernst Wiegand , 1485–1497. Berlin , Boston : De Gruyter.

Schmid, Helmut. 2019. " Deep Learning-Based Morphological Taggers and Lemmatizers for Annotating Historical Texts. " DATECH. Brussels.